

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA BADIY ASAR TAHLIL
QILISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH ORQALI O'QUVCHILAR
NUTQINI BOYITISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Tarix kafedrası dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD).*

Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi

*Boshlang'ich ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) magistranti*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish va rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil etilgan. Tadqiqotda 2021-yildan joriy etilgan yangi avlod "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklari hamda 2022–2026-yillarga mo'ljallangan ta'limni rivojlantirish dasturi doirasida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor yo'nalishlari ochib berilgan. Maqolada badiiy matnni tahlil qilish jarayonining o'quvchilarning lingvistik, kommunikativ va pragmatik kompetensiyalarini shakllantirishdagi o'rni asoslangan. Shuningdek, badiiy vositalar bilan ishlash, ifodali o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, matn asosida mustaqil fikrlash va bog'lanishli nutqni shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik strategiyalar tizimli ravishda yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *badiiy asar tahlili, nutqiy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, lingvistik kompetensiya, pragmatik kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, o'qish darslari, ifodali o'qish, badiiy vositalar, kompetensiyaviy yondashuv, integrativ ta'lim, interaktiv metodlar, nutqni rivojlantirish, lug'at boyligi, bog'lanishli nutq, ijodiy tafakkur.*

Annotation: *This article analyzes the theoretical and methodological foundations of developing students' speech through the formation of literary text analysis competence in primary school reading lessons. The study highlights the priority directions of the competency-based approach within the framework of the new generation "Mother Tongue and Reading Literacy" textbooks introduced since 2021, as well as the education development program for 2022–2026. The article substantiates the role of literary text analysis in the formation of students' linguistic, communicative, and pragmatic competencies. Furthermore, effective*

pedagogical strategies aimed at working with literary devices, developing expressive reading skills, and fostering independent thinking and coherent speech based on texts are systematically described.

Keywords: *literary text analysis, speech competence, communicative competence, linguistic competence, pragmatic competence, primary education, reading lessons, expressive reading, literary devices, competency-based approach, integrative education, interactive methods, speech development, vocabulary enrichment, coherent speech, creative thinking.*

Аннотация: *В данной статье проанализированы теоретико-методологические основы развития речи учащихся посредством формирования компетенции анализа художественного текста на уроках чтения в начальных классах. В исследовании раскрываются приоритетные направления компетентностного подхода в рамках внедрения учебников нового поколения «Родной язык и читательская грамотность» с 2021 года, а также программы развития образования на 2022–2026 годы. В статье обоснована роль анализа художественного текста в формировании лингвистической, коммуникативной и прагматической компетенций учащихся. Кроме того, системно представлены эффективные педагогические стратегии, направленные на работу с художественными средствами, развитие навыков выразительного чтения, а также формирование самостоятельного мышления и связной речи на основе текста.*

Ключевые слова: *анализ художественного текста, речевая компетенция, коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, прагматическая компетенция, начальное образование, уроки чтения, выразительное чтение, художественные средства, компетентностный подход, интегративное обучение, интерактивные методы, развитие речи, словарный запас, связная речь, творческое мышление.*

Ta'lim sohasida bo'layotgan tub o'zgarishlar, barcha yo'nalishlarda bo'lgani kabi boshlang'ich ta'limga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Boshlang'ich ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarni yetuk, bilimli qilib o'qitish va tarbiyalash avvalambor, shu soha o'qituvchilarini o'z sohalari bo'yicha kuchli qurollangan, yaxshi bilimga, tushuncha va metodikaga ega bo'lishlarini talab etadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi pedagogikadan yaxshi xabardor, pedagogik

mahoratga ega, metodikadan o'z tushunchasiga ega, bolalar psixologiyasini yaxshi biladigan, bolalar bilan o'zaro aloqaga yaxshi kirishadigan, xushmuomala, ota-onalar bilan yaxshi munosabat o'rnatadigan bo'lishi kerak.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Nutqiy kompetensiya — bu o'quvchining til vositasida o'z fikrlarini erkin, aniq va mantiqan izchil ifoda etish hamda samarali muloqot qila olish qobiliyatidir [1]. Boshlang'ich sinf o'qish darslari ushbu kompetensiyani shakllantirish uchun eng qulay didaktik muhit hisoblanadi, chunki matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning lug'at boyligi kengayadi, tafakkuri rivojlanadi va nutqiy faolligi ortadi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda Prezidentning 2018-yil 5-sentyabrdagi PF-5538-son Farmoni ijrosi doirasida ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Natijada 2021-yilda "Ona tili" va "O'qish kitobi" fanlari integratsiyalashgan holda "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi yaratildi. Mazkur darslikda o'quvchilarning o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlash va yozish hamda grammatik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan [1].

Badiiy asar tahlili esa o'quvchilarning nafaqat matn mazmunini tushunishiga, balki uning badiiy-estetik mohiyatini anglashiga, muallif g'oyasini idrok etishiga ham xizmat qiladi. Ushbu jarayon o'quvchilarning nutqini boyitish, tasavvurini kengaytirish hamda tafakkurini rivojlantirishda muhim didaktik vosita sifatida e'tirof etiladi [2]. 2021-yildan joriy etilgan yangi avlod "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklari o'quvchilarda o'qib tushunish, tahlil qilish, fikr bildirish va yozma nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

2022–2026-yillarga mo'ljallangan ta'limni rivojlantirish strategiyasi esa ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni nazarda tutadi. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlili o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, tafakkurini kengaytirish hamda estetik didini shakllantirishning samarali vositalaridan biridir. Badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish jarayoni boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarning nutqini rivojlantirishning muhim pedagogik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, mustaqil fikrlash va nutqiy ifoda etish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

Badiiy asar tahlili samaradorligini oshirishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, **“Aqliy hujum” metodi** o‘quvchilarda erkin fikrlash va tezkor javob berish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Masalan, matn o‘qilgandan so‘ng “Asarda qanday g‘oya ilgari surilgan?”, “Qahramonning xatti-harakatini qanday baholaysiz?” kabi savollar berilib, o‘quvchilarning barcha fikrlari qabul qilinadi va umumlashtiriladi. Bu jarayon o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va nutqiy faollikni oshiradi.

“Klaster” metodi matn mazmunini tizimlashtirish va asosiy tushunchalarni ajratib ko‘rsatishda samarali hisoblanadi. O‘quvchilar markaziy tushuncha sifatida asar nomini yozib, uning atrofida qahramonlar, voqealar, g‘oya va badiiy vositalarni tarmoqlantirib chiqadilar. Masalan, “Bahor” mavzusidagi matn asosida klaster tuzilib, tabiat uyg‘onishi, qushlarning qaytishi, gullarning ochilishi kabi tushunchalar ajratiladi. Bu metod o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi va lug‘at boyligini kengaytiradi.

“SINKVEYN” metodi o‘quvchilarning qisqa va mazmunli nutq tuzish ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metod orqali o‘quvchilar besh qatordan iborat kichik she‘riy ifoda yaratadilar. Masalan, “Ona” mavzusida sinkveyn quyidagicha bo‘lishi mumkin: Ona, mehribon, g‘amxo‘r, sevadi, tarbiyalaydi, hayotimizning eng aziz insoni. Bu usul o‘quvchilarda so‘z tanlash, fikrni ixcham ifodalash va badiiy tafakkurni rivojlantiradi.

Shuningdek, **“Insert” metodi** matnni tahlil qilishda o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlaydi. O‘quvchilar matnni o‘qish jarayonida ma‘lum belgilar qo‘yish orqali tushungan, yangi yoki tushunarsiz ma‘lumotlarni ajratib boradilar. Bu metod ularning mustaqil o‘qish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

“Venn diagrammasi” esa qahramonlar yoki voqealarni taqqoslash orqali o‘quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, ikki qahramonning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanadi va grafik tarzda ifodalanadi. Bu esa o‘quvchilarning solishtirish va xulosa chiqarish qobiliyatini mustahkamlaydi. Badiiy asar tahlilida ifodali o‘qish ham muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilar matnni intonatsiya, pauza va urg‘u bilan o‘qish orqali uning mazmunini chuqurroq anglaydi va nutqning ifodaliligini oshiradi. Bu jarayon ularning og‘zaki nutqini ravon va ta‘sirchan qiladi.

Shuningdek, ijodiy topshiriqlar ham nutqni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. O‘quvchilar “Matnni davom ettir”, “Agar men qahramon

bo'lganimda..." kabi topshiriqlar orqali mustaqil fikr bildirish va ijodiy yozish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Umuman olganda, badiiy asar tahlilida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish, lug'at boyligini oshirish, ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish jarayonida quyidagi strategik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega.

- Birinchi strategik yo'nalish — bosqichma-bosqich rivojlantirish strategiyasidir. O'quvchilar avval matn mazmunini tushunadi, keyin badiiy vositalarni tahlil qiladi va oxirida mustaqil ijodiy fikr bildiradi.
- Ikkinchi yo'nalish — integrativ ta'lim strategiyasi bo'lib, o'qish darsi boshqa fanlar bilan uyg'unlashtiriladi. Bu yondashuv o'quvchilarda bilimlar yaxlitligini ta'minlaydi.
- Uchinchi yo'nalish — interaktiv ta'lim strategiyasi bo'lib, unda zamonaviy metodlar orqali o'quvchilar faolligi oshiriladi. Natijada ular tayyor bilimni emas, mustaqil izlanish orqali shakllangan bilimni egallaydi.
- To'rtinchi yo'nalish — kommunikativ strategiya bo'lib, dialog, munozara va rolli o'yinlar orqali nutqiy muloqot rivojlantiriladi.
- Beshinchi yo'nalish — reflektiv strategiya bo'lib, o'quvchilar o'z faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa. Badiiy asar tahlili kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish va rivojlantirish murakkab, ammo samarali pedagogik jarayon hisoblanadi. Bu jarayon o'quvchilarning kognitiv, lingvistik, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirib, ularning lug'at boyligi va fikr ifodalash madaniyatini oshiradi. Shuningdek, badiiy matnlar ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik did va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy interaktiv metodlar va kompetensiyaviy yondashuv esa ushbu jarayon samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Umuman olganda, badiiy asar tahlili asosida nutqni rivojlantirish zamonaviy boshlang'ich ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy va nutqiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi PF-5538-son Farmoni.
2. “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsliklari. Toshkent, 2021.
3. Burxonov Sh.Sh. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining badiiy tahlil ko‘nikmalari. 2024.
4. Uzaqbayeva G.B. Nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish tamoyillari. 2025.
5. Qunduzxon Husanboyeva va boshqalar. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. 2020.
6. Tal‘at G‘afforova. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent.
7. S. Matchonov, K. Yo‘ldoshev. Ona tili o‘qitish metodikasi.

